

креативного образования / В. И. Дрига // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2012. – № 4. – С. 48–51

3. Локтионова Т.Е., Сергеева М.Г. Комфортная образовательная среда в образовательной организации: современный подход к проектированию. Профессиональное образование и общество . – 2018. – №3(27). – 43-106 с.

4. Жумаев М. Методика преподавания математики для начальных классов. Учебник. Туроникбол. Ташкент, 2016. 426 с.

Boshlang'ich ta'limda milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etish: muammo va yechimlar. BuxoroDU xalqaro konf. 2022 yid. 72-75 b.

5. Djumaev M. Mathematical regularity and development of creative thinking of students. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft / German International Journal of Modern Science. Edition: № 28/2022 (February) – 28th Passed in press in February 2022 №28 2022. 26-28 st.

6. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434

7. Djumayev M.I. Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173

8. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.

9. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics // Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174

10. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173

10. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 14 (2022): 106-109.

11. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH 10.5 (2021): 715-719.

12. Ergashovna, Saidova Gavhar, and Sayfullayeva Nozima Baxodirovna. "MODERN TEACHING TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS IN ELEMENTARY GRADES." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.10 (2019).

13. Muhammedovich Q. F., Muhammedovna Q. M. BOSHLANG'ICH SINFDA ORTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 4. – С. 358-362.

14. Mukhammedovich K. F. Development Students' Thrift Skills in Solving of Tasks. – 2021.

ONA TILI DARSLARIDA KREATIV TASAVVURNI HOSIL QILISH USULLARI

Adizova Nodira Baxtiyorovna

BuxDPI dotsenti

Annotatsiya. Maqolada talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda tasavvurni rivojlantirish usullarining ahamiyati bayon qilingan.

Kalit so'zlar: tafakkur, kreativ tafakkur, kreativ faoliyat, temperament

Abstract. The article describes the importance of methods for the development of imagination in the development of creative activity of students.

Keywords: thinking, creative thinking, creative activity, temperament.

Аннотация. В статье описывается значение методов развития воображения в развитии креативной активности учащихся.

Kirish. O'qituvchi ba'zan talabalarning murakkab tushunchalarga oid bilimlarini boyitish uchun garchi mazmun bilan bog'lanmagan bo'lsa ham, tasavvurni uyg'otishga imkon beruvchi g'oyalarni ishlab chiqishda namuna bo'ladigan vositadan foydalanishni o'ylaydi. Tasavvur "mazmunning yangicha talqinini yaratib, mavjud tajribalarni boyitishga olib keladigan, biroq, ularni noodatiy usullar bilan birlashtirgan holda fikrlashning o'yin holatidagi shakli". Olim Ridli Pirson tasavvurning mohiyatini ekstensiv ravishda ochib beradi. U o'zining

“Shou gapirmaydi” (gap angliyalik dramaturg Bernar'd Shou to'g'risida bormoqda) nomli asarida o'qituvchilarga auditoriyada talabalarning tasavvurlarini ijodiy rivojlantirishga imkon beradigan g'oyalarni taqdim etadi. Qachonki o'qituvchi talabalarga dalillarni taqdim etsa, ular fikrlay boshlaydi. Birinchi o'qituvchi talabalarga faqatgina mazmun haqida ma'lumot berishi, ikkinchi o'qituvchi ularga ushbu hodisaning mohiyatini ko'rsatmali tarzda ochib berishi, uchinchi o'qituvchi esa talabalarga bir-biriga yaqin ikki holat o'rtasidagi aloqani topish maqsadida o'z tasavvurlaridan qanday foydalanish kerakligini ko'rsatishi mumkin. Materiallar, metodlar, tahlil va muhokama. Juda ko'pchilik o'qituvchilar talabalarni voqelikning tarixi bilan tanishtirishda uni turli bosqichlar: boshi, o'rtasi va yakuniga oid ma'lumotlar bilan tanishtirishda Pirsonning uch bosqichdan iborat harakat tuzilmasiga oid qarashidan foydalanadi.

Mazkur tuzilma talabalarning tasavvurlarini boyishga ko'maklashish, shuningdek, muayyan ma'noga ega kategoriyaning bir bo'lagini axborot sifatida ko'rsatish uchun foydalanish mumkin. Universal bo'lgan tushunchalarni turli fanlardan boshlanishi, o'rtasi va yakuni tushunchalari o'rniga ma'lum harakatning uch holatini tasvirlash uchun “kirishish, rivojlanish, yuqori cho'qqiga ko'tarilish” atamalarini qo'llash mumkin. Mazkur “uch yoqlama qarash” talabalarga ularda erkin tasavvurni rivojlantirishga xizmat qiladigan tuzilmani taqdim etadi. Tina Silig tasavvurni boyitishning uchta usulini taqdim etadi. Birinchi yo'l – savolning qanday qo'yilganligiga e'tiborni qaratishdan iborat. Mazkur tuzilma javobni tasavvur etishga yo'naltiriladi. Talabalar uchun ko'rgazmali tasvirlashning eng yaxshi usuli – yumordan foydalanish sanaladi. Darsda qo'llaniladigan hazil, balki, dunyodagi eng kulguli hazil bo'lmasligi mumkin, ammo aynan shu hazil talabaning mavzu mohiyatini qanchalik darajada tushunganligini namoyish etadi. Tadqiqotchi Tina Siligning ikkinchi taklifi kreativ fikrlash g'oyalarini bir-biriga qo'shish va o'zaro bog'lashga asoslanadi. G'oyalar xayoliy, haqqoniy yoki amaliy bo'lishi mumkin. Masalan: talabalar ultrabinafsha nurlarning inson terisiga ta'sirini o'rganadi. Ultrabinafsha nurlarining zararli ta'siridan saqlanish uchun hozirda maxsus himoyalovchi kiyimlar, ko'zoynaklar, quyoshdan himoyalovchi kremlar, soyabonli kursilar va boshqa vositalarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Talabalar odamlarni quyoshning ultrabinafsha nurlaridan himoyalovchi g'oyalarni yangi qarashlar bilan to'ldirish, ularni o'zaro muvofiqlashtirishga va g'oyalar ro'yxatini jamoada muhokama qilishga jalb etiladi. Tina Silig, shuningdek, tasavvurni uyg'otishning samarali usuli sifatida mavjud taxminlarni inkor qilgan holda yangi taxminlarni ilgari surishni taklif qiladi. Auditoriyada muammoli ssenariy asosida talabalarga vaziyatni taklif etish hamda ssenariyda bevosita ko'zda tutilib, yechimni topishda ishtirok etadigan taxminlarni tadqiq qilishga imkon beradigan sharoitning yaratilishi maqsadga muvofiqdir. U o'qituvchi talabalarga futuristik (inson va jamiyat hayotining kelajagini bashorat qiluvchi oqim) mazmundagi ssenariyni taqim etishi mumkinligini aytadi. Talabalarga ushbu ssenariy bo'yicha holatni tasavvur qilish, bu hodisa nima uchun sodir bo'lishini tahlil qilish va ushbu vaziyatning ehtimoliy ta'sirlarini sanab chiqish vazifasi beriladi. Masalan, bizning tadqiqot ishimizda Ona tili kursi yuzasidan kreativ tasavvurni hosil qilish va uni kreativ faoliyatga aylantirishda nafaqat kreativ tafakkur, balki temperamentdan samarali foydalanish mumkin. Bu o'rinda an'anaviy temperamentni grammatika orqali aniqlash testiga kreativlikni ranglar vositasida aniqlash metodlari uyg'unlashtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Azimova, K.Mavlonova “Ona tili va o'qish savodxonligi” 1-sinf 1,2-qism Toshkent,2001
2. Bakhtiyorovna, Nigora Adizova, and Nodira Adizova Bakhtiyorovna. “Anvar obidjon is a children's poet” Middle European Scientific Bulletin.
3. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Boymuradova Sadoqat. “Use Foreign Experience to Improve the Reading Literacy of Primary School Students”. Spanish Journal of Innovation and Integrity 5 (2022): 306-309.
4. Adizova, Nodira. “Nominal description of the Bukhara” . Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.11 (2021): 330-335.
5. Адизова, Нодира. “Mikrotoponimlar tasnifi (Buxoro viloyati misolida)”. Общество и инновации 3.3/S (2022): 128-132.
6. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lyubat Ilkhomovna. “Таълим

Муассасаларида Таълим-Тарбия Жараёнларида Интерфаол Методлардан Фойдаланишни Хозирги Кундаги Ҳолати” Spanish Journal of Innovation and Integrity 5 (2022): 330-333.

7. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. “INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIDA IJTIMOY KO’NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH” E Conference Zone. 2023.

8. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARN TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILISIFATIDA." PEDAGOGS jurnali 1.1 (2022): 52-53.

9. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY". BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 296-298.

10. Адизова, Нодира Бахтиёрвна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 513-516.

11. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROT NOMASI." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2.2 (2022).

12. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROT NOMASI." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2.2 (2022).

13. Адизова, Нодира Бахтиёрвна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШИНИНГ БИР УСУЛИ." Scientific progress 2.7 (2021): 1003-1009.

14. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." Middle European Scientific Bulletin 4 (2020): 41-43.

15. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. “Boshlang’ich Sinf Ona Tili va o’qish Savodxonligi darslari samaradorligini ta’minlovchi integratsion yondashuv metodikasi.” Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. 2023.

BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINING DARS MASHG’ULOTLARI JARAYONIDA MA’NAVIY – AXLOQIY SIFATLARINI TARBİYALASHDA INTEGRATSIYALASHGAN DARSLARDAN FOYDALANISH

O.J., Xolmuminova

TerDU katta o’qituvchisi, PhD M.Sattorova, TerDU 2-kurs magistranti

***Annotatsiya:** Maqolada Boshlang’ich sinf o’quvchilarining dars mashg’ulotlari jarayonida ma’naviy - ahloqiy sifatlarini tarbiyalash madaniyatini fanlararo shakllantirishda mustaqil ishlash, muammoli bayon etish, evristik (qisman-izlanish) kabi metodlardan samarali foyda beradi.*

***Kalit so’zlar:** ma’naviy - axloqiy sifatlarini ma’naviy - axloqiy sifatlarini kichik ma’ruza, suhbat, muammoli dars, multimedia ilovalari, ko’nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirish.*

Bugungi kunda O’zbekistonda boshlang’ich sinf o’quvchilarining dars mashg’ulotlari jarayonida ma’naviy - axloqiy sifatlarini tarbiyalash ta’lim-tarbiya masalalari dolzarblik kasb etmoqda. Chunki boshlang’ich sinf o’quvchilarining dars mashg’ulotlari jarayonida ma’naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalashda milliy merosimizdan foydalanishda ta’lim va tarbiyaning roli kattadir. Respublikamizda 2020-yil 23-sentabrdagi yangi tahrirdagi “Ta’lim to’g’risida” gi qonunni qabul qilinganligi, maktab ta’lim tizimining ma’naviy - axloqiy tarbiyasida muhim ahamiyatga ega.

Natijada, mamlakatimizda boshlang’ich sinf o’quvchilarining dars mashg’ulotlari jarayonida ma’naviy - axloqiy sifatlarini tarbiyalashda milliy merosimizdan foydalanishda ta’lim va tarbiya hozirga qadar stixiyali ravishda amalga oshirilmoqda. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risi” dagi PF-5712-sonli farmoniga muvofiq o’quvchilarning tabiiy savodxonligini sifat jihatidan yangi bosqichga ko’tarish, ta’lim jarayoniga o’qitishning innovatsion shakl va usullarini joriy etish maqsadida